

KASABA UYUSHMALARINING TA'LIM SOHASIDAGI FAOLIYATI

Samadova Feruza Muxiddinovna

tarix o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12684202>

Annotatsiya: O'zbekistondagi kasaba uyushmalari ta'lim sohasida muhim rol o'ynaydi va keng ko'lamli faoliyat olib boradi. Ular o'qituvchilar va talabalar huquqlarini himoya qilish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarda faol ishlaydi. Shuningdek, kasaba uyushmalari ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, madaniy va sport tadbirlarini tashkil etish, va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Ularning asosiy maqsadi ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilar va talabalar uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratish va ularning huquqlarini himoya qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: O'zbekistondagi kasaba uyushmalari, talim sohasi, o'qituvchilar huquqlari, mehnat sharoitlari, malaka oshirish, moddiy yordam, ijtimoiy himoya, madaniy tadbirlar, sport tadbirlari, xalqaro hamkorlik, innovatsion loyihalar

Kasaba uyushmalari ta'lim sohasida muhim rol o'ynaydi va quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib boradi:

1. O'qituvchilarning huquqlarini himoya qilish: Kasaba uyushmalari o'qituvchilarning mehnat sharoitlari va huquqlarini himoya qiladi. Bu ish haqlarini oshirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va ijtimoiy himoyani ta'minlashni o'z ichiga oladi.
2. Ta'lim sifatini oshirish: Kasaba uyushmalari ta'lim sifatini oshirish uchun turli dasturlar va treninglarni tashkil etadi. Bu orqali o'qituvchilar malakasini oshirish va ta'lim usullarini takomillashtirishga yordam beradi.
3. Ijtimoiy tadbirlar: Kasaba uyushmalari o'qituvchilar va ularning oilalari uchun turli ijtimoiy tadbirlar, sport musobaqalari, madaniy tadbirlar va boshqa faollarni tashkil etadi.
4. Huquqiy maslahat va ko'mak: Kasaba uyushmalari o'qituvchilar uchun huquqiy maslahatlar va yuridik yordam ko'rsatadi. Bu orqali ular mehnat qonunchiligiga oid masalalarda ko'mak olishi mumkin.
5. Sog'liqni saqlash va xavfsizlik: Kasaba uyushmalari mehnat xavfsizligi va sog'liqni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Bu o'qituvchilarning sog'lig'ini himoya qilish va xavfsiz ish muhitini yaratishga qaratilgan.

6. Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik: Kasaba uyushmalari ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilib, o'qituv

Ijtimoiy Tadbirlar

Sport Musobaqalari va Sog'lomlashtirish Tadbirlari:

- Sport musobaqalari: O'qituvchilar va ularning oilalari uchun turli sport musobaqalari, masalan, futbol, voleybol, yugurish kabi sport turlarini tashkil etish.

- Sog'lomlashtirish: Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sog'lomlashtirish lagerlari, sport zallari va boshqa sog'liqni saqlash tadbirlarini o'tkazish.

Madaniy Tadbirlar:

- Madaniy sayohatlar: Teatr, konsert, muzey va boshqa madaniy joylarga sayohatlar tashkil etish.

- Bayramlar va tadbirlar: Bayramlar, yubiley tadbirlari va boshqa madaniy tadbirlarni nishonlash.

Huquqiy Maslahat va Ko'mak

Yuridik Maslahatlar:

- Mehnat qonunchiligi: O'qituvchilarga mehnat qonunchiligi, pensiya ta'minoti va boshqa huquqiy masalalarda maslahat berish.

- Huquqiy hujjatlar tayyorlash: Ishga oid huquqiy hujjatlar, shartnomalar va boshqa rasmiy hujjatlarni tayyorlashda yordam berish.

Yuridik Xizmatlar:

- Sud jarayonlari: Sud jarayonlarida o'qituvchilarning manfaatlarini himoya qilish.

- Arbitraj va vositachilik: Mehnat nizolarini hal qilishda arbitraj va vositachilik xizmatlarini ko'rsatish.

Sog'liqni Saqlash va Xavfsizlik

Mehnat Xavfsizligi:

- Ish joyi xavfsizligi: Ish joyida xavfsizlik choralari ko'rilishini nazorat qilish va xavfsizlik bo'yicha treninglar o'tkazish.

- Xavfsizlik jihozlari: O'qituvchilarni zarur xavfsizlik jihozlari bilan ta'minlash.

Sog'liqni Saqlash Dasturlari:

- Profilaktik tadbirlar: Profilaktik tibbiy ko'riklar va sog'liqni saqlash tadbirlarini tashkil etish.

- Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish: Sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanishni targ'ib qilish.

Ta'lim Muassasalari Bilan Hamkorlik

Tajribalarni Almashish:

- O'qituvchilar almashinuvi: O'qituvchilarni turli ta'lim muassasalarida tajriba almashish imkoniyatlarini ta'minlash.

- Seminar va konferensiyalar: Ta'lim muassasalari va boshqa davlat va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda seminar va konferensiyalar o'tkazish.

Yangi Tashabbuslar:

- Innovatsion loyihalar: Ta'lim sohasidagi yangi innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash va amalga oshirishda yordam berish.

- Grant va fondlar: Ta'lim muassasalariga zarur resurslar va moliyaviy ko'mak ko'rsatish uchun grantlar va fondlarni jalb qilish.

Resurslarni Jalb Qilish:

- Material va jihozlar: Ta'lim muassasalariga zarur o'quv materiallari va texnologik jihozlarni ta'minlash.

- O'quv-uslubiy yordam: O'qituvchilarga o'quv-uslubiy materiallar va resurslarni taqdim etish.

Kasaba uyushmalari ushbu yo'nalishlarda faoliyat olib borib, o'qituvchilarning huquqlarini himoya qilish, ta'lim sifatini oshirish va ta'lim tizimining umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Kasaba uyushmalari ta'lim sohasida muhim o'rni bor, chunki ular o'qituvchilar va ta'lim muassasalarining faoliyatini o'z ichiga oladi va ularning rivojlanishiga ko'maklashadi. Quyidagi o'rni ko'rib chiqsak:

1. O'qituvchilarning Huquqlarini Himoya Qilish: Kasaba uyushmalari o'qituvchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilaydi va ularning huquqlarini himoya qiladi. Bu, o'qituvchilar uchun ish joylarining qulayligini oshirish va mehnat sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi.

2. Ta'lim Sifatini Oshirish: Kasaba uyushmalari ta'lim muassasalariga malaka oshirish kurslari, seminarlar va konferensiyalar tashkil etadi. Bu orqali o'qituvchilar yangi pedagogik usullar va texnologiyalarni o'rganish, o'qitish tajribalarini almashish va ta'lim sifatini yuqori darajada oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

3. Ijtimoiy Tadbirlar: Kasaba uyushmalari sport musobaqalari, madaniy tadbirlar va boshqa ijtimoiy faollarni tashkil etadi. Bu tadbirlar o'qituvchilar va ularning oilalari uchun birga bo'lish imkoniyatini yaratadi va jamoa ruhini kuchaytiradi.

4. Huquqiy Maslahat va Ko'mak: O'qituvchilar uchun yuridik yordam va maslahatlar berish, jumladan, mehnat qonunchiligi va ishdan bo'shatish jarayonlarida yordam ko'rsatish jihatlarida kasaba uyushmalari faoliyat olib boradi.

5. Sog'liqni Saqlash va Xavfsizlik: Kasaba uyushmalari o'qituvchilar uchun sog'liqni saqlash va ish joylarida xavfsizlik choralari ko'rilishini nazorat qiladi. Bu, o'qituvchilarning ish joylarida xavfsiz va sog'liqni saqlashlarini ta'minlashga intiladi.

6. Ta'lim Muassasalari Bilan Hamkorlik: Kasaba uyushmalari ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ta'lim jarayonlarini rivojlantiradi, yangi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi va ta'lim resurslarini ta'minlashda yordam beradi.

Bular hammasi o'qituvchilar uchun mohiyatli va yaxshi mehnat sharoitlarini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish va ta'lim muhitini rivojlantirishga qaratilgan.

Kasaba uyushmalari ta'lim sohasida amalga oshiradigan bir necha foydali faoliyatlar va yondashuvlar haqida batafsil ma'lumot beraman:

1. O'qituvchilarning Professional Rivojlanishi: Kasaba uyushmalari o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash uchun turli kurslar va tajribali mentorlik dasturlari tashkil etadi. Bu kurslar o'qituvchilarga yangi pedagogik metodikalar, o'qitish usullari va texnologiyalari haqida bilim olib, o'zlarini rivojlantirishga imkon beradi.

2. O'qitishda Innovatsiyalar: Kasaba uyushmalari o'qituvchilar orasida innovatsion fikrlash va tajribalar almashish uchun platformalar va tadbirlar tashkil etadi. Bu yerda o'qituvchilar yangi o'qitish usullari, interaktiv darslar va zamonaviy texnologiyalar bilan tanishib, o'zlarining o'quv jarayonlarini yanada samarali qilishadi.

3. Xalqaro Hamkorlik: Kasaba uyushmalari xalqaro ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikda turli o'quv va tajribali almashish dasturlarini amalga oshiradi. Bu xususan ta'lim muassasalarining moliyaviy, material va sifat resurslaridan foydalanish, shuningdek, xalqaro konferensiyalar va tadbirlar o'qituvchilar uchun global ko'rgazmalar va taqdimotlar imkoniyatlarini yaratadi.

4. Pedagogik Talablar va Ta'lim Usullari: Kasaba uyushmalari o'qituvchilar uchun pedagogik talablar va ta'lim usullari bo'yicha ilmiy hamkorlik tashkil etadi. Bu, ilmiy va metodik maqolalar, tajribaviy talablar, o'qitish usullari va ma'lumotli materiallar taqdim etish orqali o'qituvchilarni o'zlarini yanada rivojlantirish uchun ilmiy mustahkamlashga imkon beradi.

5. Ta'limni Monitoring va Qiymatlash: Kasaba uyushmalari ta'lim sifatini oshirish uchun monitoring va qiymatlash tizimlarini rivojlantiradi. Bu, o'quv natijalarini, o'qituvchilar faoliyatini va ta'lim jarayonini samarali boshqarish va yangilash imkoniyatlarini beradi.

Bu foydali ma'lumotlar kasaba uyushmalari tomonidan o'qituvchilar uchun taklif etiladigan turli imkoniyatlardan faqat bir qismini ifodalaydi. Ular o'qituvchilar uchun professionallik va kasbiy rivojlanishni ta'minlashda muhim qatnashchilar bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalari Federatsiyasi rasmiy sayti va hisobotlari
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligining rasmiy hujjatlari va nashrlari
3. O'zbekiston Respublikasi qonunlari: "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Mehnat kodeksi"
4. Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar: O'zbekistonda kasaba uyushmalarining roli va ahamiyati to'g'risidagi ilmiy maqolalar
5. Xalqaro tashkilotlar hisobotlari: Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO), YUNESKO va boshqa xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi ta'lim va kasaba uyushmalari haqida chop etgan hisobotlari
6. Shukurovna, Qarshiyeva Zulfiya. "BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARDA REFLEKSIV POZISIYANI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI (2023): 358-362.
7. Qarshiyeva, Zulfiya. "STAGES OF DESIGNING A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REFLEXIVE POSITION OF FUTURE TEACHERS." Interpretation and researches 2.3 (2023).
8. Qarshiyeva, Zulfiya. "BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNING REFLEKSIV POZITSIYASINI RIVOJLANTIRISH." FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI (2021): 107-109.
9. Shukurovna, Karshiyeva Zulfiya. "A Model for Developing Future Teacher's Reflexive Position." European Journal of Research Development and Sustainability 2.4 (2021): 99-101.
10. Fang, Wai Chi. "International Journal of Future Generation Communication and Networking Foreword." INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE GENERATION COMMUNICATION AND NETWORKING 11.5 (2018): V-VI.
11. Interfaol, A. K. T. "MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA TINGLOVCHILARNING AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O 'ZLASHTIRISHDA MUSTAQIL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Mavlonov N. Sh." O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O 'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI: 167.
12. Mustafayev, Shomurod, Zulaykho Nazarova, and Murod Normuminov. "Synergistic Learning: Fostering Collaboration, Engagement, and Community in

Modern Education." *Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior* 14.2 (2023): 2062-2065.

13. Nazarova, Zulayxo. "'TARBIYA" FANI O 'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH." *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI* (2021): 79-82.

14. Pardayev, Zafar, and Zulayho Nazarova. "O 'QITUVCHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR (O 'QITUVCHI KASBIY STANDARTI." *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI* (2021): 93-95.

15. NAZAROVA, ZULAYXO. "Organization of the Game Process of Learning in the Preschool Education System." *JournalNX* 6.10 (2020): 199-202.

16. Nazarova, Zulayxo. "Innovative Approach to the Improvement of Professional Training of Teachers of "Upbringing"." *JournalNX*: 129-131.

17. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnodbek. "Rotor-filtrli qurilmaning gidravlik qarshiligini tadqiq etish." *Science Promotion* 9.1 (2024): 528-537.

18. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnodbek. "Study of operating parameters of drum dust cleaning device." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 120-127.

19. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnodbek. "Application of a rotor-filter device in the cleaning of coal dust and research of its effectiveness." *Science Promotion* 6.1 (2024): 142-153.

20. Azizjon, Isomidinov, and Xomidov Xushnodbek. "STUDY OF HYDRAULIC RESISTANCE OF ROTOR-FILTER APPARATUS." *Механика и технология* 1.14 (2024): 229-236.

21. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnodbek, and Rabbimov Elmurod Farhod o'g'li. "NAMLIKNING ELEKTR TOKIGA TA'SIRI: NAMLIK VA O'TKAZUVCHANLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI O'RGANISH." *E Conference Zone*. 2023.

22. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnodbek, et al. "DETERMINING THE EFFICIENCY OF USING AND CLEANING THE ROTOR-FILTER DEVICE IN NEUTRALIZING HYDROGEN-FLUORITE (2HF) GAS." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 29 (2024): 7-15.

23. Abdullaevich, Mamadaliev Foziljon, Mirbaratov Olimjon Yakhyaevich, and Khamidov Khushnodbek Rapiqjon Ugli. "PROBLEMS OF IMPROVING THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE SIZES OF CERTAIN GEOMETRIC FORMS INSIDE AND OUTSIDE THE EGYPTIAN TRIANGLE." (2023).

24. Нурматов, Сардорбек Хасанбой Ўғли, et al. "БАРБОТАЖЛИ АБСОРБЦИЯ ҚУРИЛМАСИДА ГАЗ ЁСТИҒИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ УСУЛИ." *Строительство и образование* 4.5-6 (2023): 287-295.

25. O'G'Li, Xomidov Xushnudbek Rapiqjon, et al. "Konus setkali chang tozalovchi qurilma uchun chang namunalarning dispers tarkibi taxlili." Al-Farg'oniy avlodlari 1.4 (2023): 66-69